

Творческий путь Фалкенберга Эрихта Александровича

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

Т.Э. Уфимцева

А.А. Кухтурский

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия. E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Резюме. В статье отражен жизненный путь и результаты научно-исследовательской деятельности выдающегося ученого-селекционера плодовых культур, кандидата сельскохозяйственных наук Э.А. Фалкенберг.

Ключевые слова: ученый, селекционер, сорт, яблоня, груша.

The creative path of Falkenberg Ericht Alexandrovich

F.M. Gasymov, candidate of agricultural sciences

T.E. Ufimtseva

A.A. Kukhturskiy

FSBSI "Ural federal agrarian research center UrB RAS", 620142, Russia, Ekaterinburg, ul. Belinskogo, d. 112 bldg. A. e-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Summary. The article reflects the life path and the results of research activities of the outstanding scientist-breeder of fruit crops, candidate of agricultural sciences E.A. Falkenberg.

Keywords: scientist, breeder, cultivar, apple tree, pear.

Фалкенберг Эрихт Александрович родился 12 октября 1932 года в пос. Слава Красноармейского района Челябинской области. Родителями его были Фалкенберг Александр Кузьмич и Мария Ивановна. Александр Кузьмич в Шадринске окончил советско-партийную школу, где он обучился на избача. После этих курсов его направили в село Большое Баландино, где Александр

Кузьмич работал библиотекарем. Мама занималась с детьми в детском доме, а затем 31 год преподавала домоводство в школе. В годы Великой Отечественной войны, отец ушёл на фронт, а мама работала в детском доме, шила для солдат фронта полушубки, вязала варежки и носки, за что получила медаль, как труженица тыла. Семья была большая – четверо детей, родителей дома нет, и маленький Эрик, с 10 лет стал готовить еду для всей семьи. И потом, во взрослой жизни, часто и вкусно готовил. В годы войны из Славы в Баландино приезжала тётя Эрна Тадер и привозила мешки с яблочками-ранетками. Они были такие вкусные, но такие маленькие! И тогда у Эрихта возникла мечта, выучиться на селекционера и создать крупные вкусные яблоки для Южного Урала.

Пролетели годы, и в 1950 году молодой Эрихт Александрович Фалкенберг поступает в Мичуринский плодовоовощной институт. Прошло всего пять лет после войны, время было непростое, денег очень не хватало. Эрихт Александрович рассказывал, что приехав на вступительные экзамены, месяц питался хлебом и помидорами. Интересный факт, там, в далёком селе Баландино, жила почтальон, которая как-то особенно по-доброму, относилась к Эрику и посылала каждый месяц небольшую денежку в поддержку его. Об этом, с благодарностью, Эрихт Александрович будет помнить всю жизнь.

Учиться было легко и очень интересно, много трудились, приходилось восстанавливать и институт, пострадавший во время войны, и сам процесс обучения был захватывающим. Открывались новые перспективы. Но и на спорт, и на отдых находилось время и силы. Познакомился с красавицей Галиной Филатовой, чемпионкой г. Мичуринска по гимнастике, сокурсницей по институту и в 1954 году они поженились. А в 1955 году, закончив обучение в институте, уже с сыном на руках, приехали в Челябинск. Эрихт Александрович начинал свой трудовой путь бригадиром в Митрофановском совхозе, но уже через два года был направлен в Уйский совхоз главным агрономом к знаменитому Г.Ф. Дейнеко. В 1961 Эрихту Александровичу поручили объединить 7 отстающих колхозов в один зерно-животноводческий Миасский совхоз.

Ему было в тот момент 29 лет... Невозможно описать, сколько трудов было положено, чтобы вывести из долгов, а затем создать один из лучших совхозов Челябинской области.

Это была борьба не только за килограммы зерна, мяса и масла, литры молока, но и за психологию людей, за пробуждение в каждом человеке желания трудиться, с интересом и радостью работать, приумножая достижения не только общего хозяйства, но и свои собственные. И поднялись и люди, и сёла. И начали строиться фермы, дома, больница, школа и детские сады, плодовый сад площадью 102 гектара, дом культуры, комбинат бытового обслуживания и новая контора. И в простом селе была создана такая больница, с операционной, где работали врачи такого уровня, к которым люди ехали за помощью из соседних регионов. И новостройки были современной архитектуры, и в центре села встал обелиск погибшим в Великой Отечественной войне воинам в виде скульптуры коленоприклоненной женщины из розового гранита, и стела, уходящая в небо...

Многое было сделано за 15 лет. Были и взлеты, и падения. Были ордена и медали ВДНХ (серебряные и золотые), были и выговоры. Один из них за то, что в 60-е годы по приказу о заготовках мяса, не поручил элитного стада коров, который с таким трудом был создан для улучшения породы, за то, что не позволил порубить скот с частных подворий людей, тружеников совхоза. Выговор получил, а скот остался. И слава Богу! Смеялись некоторые, когда в один год при раннем потеплении, директор вдруг отдал приказ начать посевную, останавливали, что холод придет, и замёрзнут молодые всходы. А Эрихт Александрович рискнул, и посеял, и взошли посева, и начался дождь сильный, затяжной, а после ударил и мороз... и закрыл льдом нежные ростки. И снегом прикрыл. Потом пришло тепло, и дружно зазеленели поля, и влага была, и рост был сильным. А оппоненты не могли выехать на поля, трактора увязали в жидкой земле, и не получалось сеять, и сроки уходили. Риск Эрихта Александровича был вознаграждён большим урожаем. Было понимание земли, был опыт, было дерзновение. Всякое было... И горели телятник и дома, и пили

люди, и кто-то просто предавал. И приходила засуха, тяжёлая в 1975 году, и приходилось сено заготавливать под Одессой, и даже в Сибири. Испытания ... Но хорошего было точно больше.

А мечта манила. Те самые крупные яблоки всё также хотелось создать. И всё сложилось, и, когда поступило предложение возглавить Челябинскую селекционную станцию, Эрихт Александрович согласился. И с 1976 по 1979 год работал директором плодоовощной опытной станции. Жизнь так сложилась, что мечта реализовалась не в селекции яблони, а груши. Современные достижения селекции груши на Южном Урале связаны с именем кандидата сельскохозяйственных наук Эрихта Александровича Фалкенберга, который проделал большую работу, изучая закономерности наследования хозяйственно-ценных признаков при гибридизации Уссурийской груши с южными сортами. Им выявлены доноры и источники ценных признаков, позволяющие в потомстве получать сорта груши, пригодные для регионов рискованными условиями ее возделывания. Для селекции культуры использовалась Уссурийская груша и её гибриды первого и второго поколения, а также лучшие западноевропейские и некоторые среднеазиатские сорта. В результате кропотливой работы Эрихту Александровичу Фалкенбергу удалось получить целый ряд уникальных сортов, огромное число отборных и элитных форм груши. Среди 11 районированных в настоящее время в РФ сортов груши челябинской селекции 9 – сорта, созданные Э.А. Фалкенбергом: Миф, Уралочка (районированы в 2001 г.), Декабринка, Краснобокая, Красуля, Ларинская, Сказочная (2002), Радужная (2011), Вековая (2015). Кроме того, 6 новых сортов груши (Новогодняя, Фаворитка, Удачная Фалкенберга, Озерская, Овация, Заметная) преданы на государственное испытание. На 10 сортов груши получены патенты на селекционные достижения [1-2].

В 1982 году Э.А. Фалкенберг успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поведение естественно-стелющейся яблони на различных подвоях в условиях Челябинской области» [3]. Под его руководством разработана «Технология выращивания саженцев плодовых культур в малообъемных

контейнерах» [4] и «Технология выращивания подвоев и саженцев для размножения абрикоса в условиях Уральского региона» [3]. С 1988 по 1993 год был заместителем директора по научной работе, с 1993 года заведующий лабораторией селекции плодовых культур Южно-Уральского научно-исследовательского института плодовоовощеводства и картофелеводства. Он автор более 100 научных статей и 8 книг для садоводов-любителей и специалистов сельхозпредприятий [6-11].

За трудовые заслуги и выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства и садоводства Южного Урала, Эрихт Александрович награждён «Орденом Ленина», двумя «Орденами Трудового Красного Знамени», «Орденом Дружбы», многими медалями и грамотами. Его имя внесено в книгу "Садоводы учёные России".

Фалкенберг Э.А. скончался после продолжительной тяжёлой болезни 16 октября 2015 года. Эрихт Александрович Фалкенберг был человеком творческим, прекрасным организатором. Он всегда стремился передать свой опыт младшему поколению. Память о нём навечно останется в сердцах коллектива института.

Литература

1. Помология сортов ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / под ред. А.А. Васильева. – Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. – 485 с.

2. Глаз Н.В., Васильев А.А., Ильин В.С. Садоводство Челябинской области в XXI веке // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2016. – С. 238-241.

3. **Фалкенберг Э.А.** Поведение естественно-стелющейся яблони на различных подвоях в условиях Челябинской области: автореф. дис. ... кандидата с.-х. наук. – Мичуринск, 1982. – 138 с.

4. **Фалкенберг Э.А., Панкратова А.Е., Шевелева Е.П., Колода Л.Д.** Технология выращивания саженцев плодовых культур контейнерным способом с использованием пленочных укрытий для условий Урала. – Челябинск, 1990. – 13 с.

5. **Фалкенберг Э.А., Гасымов Ф.М.** Технология выращивания подвоев и саженцев для размножения абрикоса в условиях Уральского региона. – Челябинск, 2005. – 28 с.

6. **Бобнев А.Д., Диденко В.М., Зингер Б.З., Ильин В.С.** [и др.] Садоводство в Челябинской области. – Челябинск, 1977. – 190 с.

7. **Бездомова И.П., Скибин В.И., Брюханов В.И., Фалкенберг Э.А.** [и др.]. Агротехнические рекомендации по возделыванию картофеля и овощных культур в Челябинской области. – Челябинск, 1979. – 131 с.

8. **Фалкенберг Э.А., Мазунин М.А., Ильин В.С., Панкратова А.Е.** [и др.]. 100 сортов плодовых и ягодных культур для Южного Урала. – Челябинск, 1990. – 136 с.

9. **Фалкенберг Э.А., Панкратова А.Е.** Азбука садовода и огородника. – Челябинск, 1993. – 293 с.

10. **Фалкенберг Э.А., Кожемякин В.С.** Азбука садовода и огородника. – Челябинск: Издательство «Урал Л.Т.Д.», 2000. – 446 с.

11. **Фалкенберг Э.А., Панкратова А.Е., Уфимцева Т.Э.** Азбука садовода и огородника. – Челябинск, 2012 (3-е издание, дополненное). – 416 с.